

ТИНГЛОВЧИЛАРНИНГ РАҚАМЛИ САВОДХОНЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ

Жуманазаров Сирожиддин Салайдинович

Техника фанлари номзоди, доцент Тошкент шаҳар педагогларни янги методикаларга

ўргатиш миллий маркази, sj_pochta@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036652>

Аннотация. Ушбу мақолада малака ошириш жараёнида тингловчиларнинг рақамли компетентлигини шакллантиришида рақамли саводхонлик даражасини баҳолаш масаласи қаралган

Калим сўзлар: рақамлаштириш, рақамли технологиялар, ахборот саводхонлиги, медиасаводхонлик, коммуникатив саводхонлик.

Кириш. Бугунги кунда ҳаётимизнинг барча соҳаларини рақамли технологияларсиз тасаввур қилиш қийин. Рақамли технологияларни инсон фаолиятининг барча соҳаларига, жумладан таълим соҳасига тадбиқи мазкур соҳада туб ўзгаришларнинг тез суратларда ривожланишига туртки бўлмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 6079-фармони билан маъқулланган “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегияси доирасида аҳолининг барча қатламларида рақамли кўникмаларни ривожлантириш мақсадида муайян тадбирлар белгиланган [1].

Таълим тизимига рақамли технологияларни кенг жорий қилиниши ва ундан самарали фойдаланиш орқали таълим самарадорлигини таъминлаш мазкур тизимда фаолият кўрсатаётган педагоглардан ҳам рақамли технологиялардан фойдаланиш кўникмасини шаклланганлигини талаб этади.

Бундан умумтаълим мактаблари педагог-ходимларининг малакасини ошириш жараёнида уларнинг инновацион педагогик фаолиятини шакллантиришнинг устувор йўналишларидан бири рақамли технологиялардан самарали фойланиш кўникмаларини шакллантириш масаласининг долзарблигини келтириб чиқаради.

Тадқиқот методологияси. Мазкур мақолани ёзишда малака ошириш жараёнида тингловчиларнинг рақамли компетентлигини шакллантиришнинг асоси бўлган рақамли саводхонлик даражасини баҳолаш ҳамда таҳлилий натижалар асосида малака ошириш жараёнидаги ўқув модуллари мазмунига янгича ёндашувларни аниқлаш мақсади қўйилган.

Тадқиқот усуллари сифатида малака ошириш тизимида тингловчиларни рақамли компетентлигини шакллантириш бўйича олиб борилаётган илмий тадқиқотларнинг таҳлили ва мавжуд бўлган амалиётни ўрганиш, тизимлаштириш ва умумлаштиришдан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш ҳамда малака ошириш жараёнида тингловчиларнинг рақамли компетентлигини шакллантириш учун дастлаб уларнинг рақамли саводхонлик даражасини баҳолаш зарурати пайдо бўлади.

Бунинг учун тингловчиларнинг куйидаги қобилиятларига эътибор қаратиш лозим [2,3,4]:

- ахборот саводхонлиги;
- компьютер саводхонлиги;

- медиасаводхонлик;
- коммуникатив саводхонлик;
- инновацияларга бўлган ижобий муносабат.

Мазкур қобилиятларни қамраб олган саволнома асосида Тошкент шаҳар педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий марказининг Аниқ ва табиий фанлар методикаси кафедраси томонидан 2023 йилнинг биринчи ярмида тингловчиларнинг рақамли саводхонлик индексини ҳисоблаш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилди. Мазкур тадқиқотда 6 та фан йўналиши танлаб олинди ва 284 нафар тингловчи иштирок этди. Булар Математика фани тингловчилари-40 нафар, Она тили ва адабиёт фани тингловчилари-43 нафар, Технология фани тингловчилари-37 нафар, Ўзбек(давлат) тили тингловчилари-42 нафар, Бошланғич таълим тингловчилари-45 нафар, Инглиз тили фани тингловчилари-39 нафар ва мусиқа фани тингловчилари 38 нафар иштирок этишди.

Тингловчиларнинг педагогик стажи бўйича тақсимооти қуйидаги жадвалда кетирилган:

1-жадвал

Педагогик стаж	Математика	Она тили	Технология	Ўзбек тили	Бошланғич таълим	Инглиз тили	Мусиқа	Жами
1-5 йил	11	5	8	8	9	10	11	62
6-10 йил	7	5	11	2	6	15	6	52
11-15 йил	6	7	4	9	11	7	5	49
16-20 йил	1	3	7	6	6	3	5	31
21-25 йил	3	8	3	1	5	2	2	24
25 дан юқори	12	15	4	16	8	2	9	66
Жами	40	43	37	42	45	39	38	284

Тажрибавий тадқиқот жараёнида олинган натижаларнинг таҳлили бўйича умумий ҳолат қуйидагича бўлди:

Тингловчилар сони – 284 нафар.

Ахборот саводхонлиги-65,8%.

Компьютер саводхонлиги-74,3%.

Медиасаводхонлик-65,3%.

Коммуникатив саводхонлик-63,2%.

Инновацияларга муносабат -71,15.

Таҳлил натижаларига асосланган ҳолда малака ошириш жараёнида тингловчиларнинг касбий фаолиятларида рақамли технологиялардан самарали фойдаланишларини таъминловчи ўқув дастурларининг мазмуни шакллантирилади. Бу эса уларнинг касбий фаолиятида рақамли технологиялардан самарали фойдаланишлари орқали инновацион педагогик фаолиятини шакллантирилишида муҳим ўрин тутди.

Хулоса. Таълим тизимидаги замонавий рақамли технологиялар билан боғлиқ бўлаётган ўзгаришлар нафақат илмий билимларнинг ривожланишига, балки таълимда педагогик ва психологик билимларнинг такомиллашига ҳам тез таъсир кўрсатмоқда.

Таълим жараёни - бошқарувнинг мураккаб ва ўзига хос тури ҳисобланади. Бу эса педагогик тадқиқот предмети бўлиб, уни тўғри олиб бориш, ўқитиш ва тарбиялашнинг психологик-педагогик назарияларига таянишни ўз ичига олади. Таълимга замонавий рақамли технологияларни жорий этиш ҳамда ундан фойдаланиш самарадорлигини оширишда ўқитувчиларнинг рақамли саводхонлигини баҳолаш ҳамда олинган натижаларни таҳлили асосида рақамли кўникмаларини ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. Бу эса замонавий ўқитувчининг касбий фаолиятида рақамли технологиялардан самарали фойдаланиши учун ўзига хос бўлган омиллардан бири ҳисобланади.

REFERENCES

1. “Рақамли Ўзбекистон-2010” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида. ЎзР Президентининг Фармони ПФ-6079. 05.10.2020 й.
2. Давыдов С.Г., Логунова О.С. Проект «Индекс цифровой грамотности»: методические эксперименты. Журнал «Социология: методология, методы, математическое моделирование». – 2015. – № 41. – С. 120-141.
3. С.С.Жуманазаров. Тингловчиларнинг рақамли технологиялардан фойдаланиш кўникмаларини ривожлантириш. FIZIKA, MATEMATIKA va INFORMATIKA// ilmiy-uslubiy jurnal. T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti. 2023.№2. 97-101 б.
4. Жуманазаров С.С., Халикова Н.М. Таълимда рақамли саводхонлик даражасини баҳолаш//“Та’лим тизимида fan, innovatsiya va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish istiqbollari: muammo va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. Guliston, Sirdaryo viloyati XTXQТМОИМ. 2022 у.